

SIRKA KISLOTASI REGENERATSIYASI QILISH KOLONNA APPARATINI TARELKALARINI MADERNIZATSIYASI

Askarov X., Po‘latov K.

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti.

Elektron pochta: asqar.xasanboy7413@gmail.com

ANNOTATSIYA

Bu maqolada kimyo sanotida rektifikatsiya qilish jarayonida tarelkalarining mustaxkamligini taminlash va iqtisodiy samaradorligini oshirilishiga ishlatilish joylarini taxlil qilinib o‘ziga xos xususiyatlari bilan izohlanadi.

Kalit so‘zlar: Tarelka, rektifikatsiya, kimyo, kollona, mustaxkamlik..

O‘tkazilgan nazariy va tajribaviy tadqiqotlar natijasida, “Fargonaazot” AJ ishlatilayotgan setkali tarelkalar bilan jihozlangan rektifikatsion kolonnalarni tarelkalarini almashtirish texnik yechimi taklif qilingan. Rektifikatsion kolonnaning 40 ta setkali tarelkalari bor. Rektifikatsion kolonna apparatidagi setkali tarelkalarni kantik yuzalari kamligi va mustaxkamligi pastligi sababli ishlash davrida tamir talab xolatiga kelib qolmoqda.

Ilmiy tadqiqotlar, tajribalar o‘tkazish natijasida rektifikatsion kolonnalarning yangi kanstruksiya tarelkalari unumdorligi ancha yuqori bo‘lganligi sababli, sexdagi eski apparat tarelkalari kantik yuzalari oshirish natijasida, sexning quvvatini 1 barobar oshirish mumkin. 1-rasmda biz tomondan taklif etilayotgan, yangi tarelkalar bilan jihozlangan rektifikatsion kolonnalarning qismlarini modernizatsiya qilingan.

1-rasm Tarelkalarining joylashishining umumiy ko‘rinish

Rektifikatsion kolonnaning tarelkalar o‘rnatilgan ishchi qismining yuqorisidan yengil suyuqlik (sirka kislota) ning rektifikatsiya jarayoni yangi tarelkalar bilan jihozlangan apparatning asosiy ishchi kankat yuza qismida davom etadi. Biz massa uzatishlarni intensivatsiyalashning jarayoning tezligi va xarakatlanuvchi kuchi kerakli aloqa bosqichlarini ajratish zonalarining takomillishtirish. Bundan tashqari gaz tezligi kvadratiga mutanosib ravishda, kankat gaz oqimining gidravlik qarshilik ortadi va bu talab yetiladigan yuqori oqim kolonna apparatlarining balandligi va natijada kankat yuza balandligi oshiriladi. . Kerakli modernizatsiya esa, rektifikatsion kolonnaning tuzilishi sodda va tarelkani tayyorlash bo‘lganligi sababli, Korxonada mutaxassislarining bahosi bo‘yicha ushbu texnik ishlanmadan kutilayotgan iqtisodiy samaradorlik yiliga 1-baravar o‘shishni tashkil etadi.

ADABIYOTLAR

1. Askarov, X. A., Karimov, I. T., & Mo‘Ydinov, A. (2022). *Rektifikatsion jarayonlarining kolonnalarda moddiy va issiqlik balanslarini tadqiq qilish. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 246-250
2. Abdukakhorovich, A. H., & Muhammadsodikov, K. D. (2021). *Improving the design of internal plates in columnar apparatus. The American Journal of Engineering and Technology*, 3(05), 1-8.
3. Askarov, X. A., Karimov, I. T., & Mo‘Ydinov, A. (2022). *Rektifikatsion jarayonlarining kolonnalarda moddiy va issiqlik balanslarini tadqiq qilish. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 246-250.
4. Asqarov, XA, Asqarova, MBQ, & Axmadaliyev, USO (2021). *Bino va inshootlarni qurishda g‘ishtlarning tahlili. Ilmiy taraqqiyot*, 1 (6), 1112-1116.
5. Askarov, X., & Mamajonov, M. (2023). *INSHOOT VA BINOLARGA ZILZILA TA‘SIRI NATIJASIDA YUKLAR TAHLILI. GOLDEN BRAIN*, 1(6), 12-14.